

TA'LIM MUASSASI O'QUVCHILARINING WORLD SKILLS STANDARTLARI ASOSIDA KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Shodmonova Marxabo O'ktamovna

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 1- son kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775110>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Professional ta'lim, Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalar, Xalqaro Kasblarni O'qitish Tashkiloti (IVTO) deb nomlanuvchi WorldSkills International

ABSTRACT

Ushbu maqolada yurtimiz ta'lim tizimiga World skills standartlarining kirib kelishi hamda uni qo'llash orqali o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish, professional ta'limni isloh qilish masalalari ko'rib chiqiladi.

Prezidentimizning 2019 yil 6-sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonini ijrosini bajarish maqsadida 2020 yil 15-may O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida"gi 287 sonli qarori qabul qilindi. Qarorning maqsad va vazifalari butun umr davomida kasbga o'qitish, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish orqali ishchi kasblarning obro'sini oshirish, kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, kasb standartlarini joriy etish natijasida axoli bandligiga ko'maklashishga qaratilgan institutsional tizimni joriy etishdir. Mazkur hujjat professional ta'lim tizimida tayyorlanayotgan ishchi kasblarni xalqaro

musobaqalarda ishtiroki uchun keng yo'l ochib beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilgari Xalqaro Kasblarni O'qitish Tashkiloti (IVTO) deb nomlanuvchi WorldSkills International 1940 yillarda tashkil topgan va ba'zi iqtisodiyotlarda yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida imkoniyat yaratish istagidan kelib chiqqan. WorldSkills International jaxon chempionati har ikki yilda bo'lib o'tadi va kasbiy maxoratga bag'ishlangan konferensiyalarni o'tkazadigan tashkilot bo'lib o'zini-maxoratning global markazi deb ta'riflaydi. 2020 yil 17 yanvar kuni O'zbekiston WorldSkills International xalqaro harakatining 83-a'zosi sifatida qabul qilindi va butun dunyo bo'ylab kasbiy ta'lim, kasb malakasi maqomini va standartlarini oshirishni butun dunyo bo'ylab xalqaro musobaqalar o'tkazish orqali ishchi

kaslarni ommalashtirishda ishtirok etish huquqiga ega.

WorldSkills standartlari orqali bizning yoshlarimiz o'z kasbiy san'at asarlarini namoyish etish bilan birgalikda ijtimoiylashuv jarayoniga kirishib, o'z kompetensiyalari ustida ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Ya'ni, WorldSkills International Konstitutsiyasiga ko'ra maqsad, missiya va vazifalarni aniq belgilab oladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Axloq kodeksi yosh iqtirochilarga WorldSkills Internationalning qadriyatlarini va odob-axloq qoidalariga muvofiq yurish va qaror qabul qilish uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Qadriyatlar va tamoyillar- asosiy qadriyatlarini yaxlitlik, shaffoflik, adolatlilik, sheriklik. Prinsiplarga sodiqlik- asosiy sheriklar bilan munosabatlarda ham, biz ishlaydigan yoki faoliyatimiz ta'sirida bo'lgan tashkilotlar va odamlar bilan munosabatlarda ham ochiq, halol va ishonchli.

Manfaatlar to'qnashuvida shaffoflik va hisobdorlik me'yorlariga itoat etishni taqazo etadi. Shuningdek Axloq kodeksida innovatsiya va mukammallikda mavjud biznes doirasida o'z maqsadlarimizga yanada samarali yordam beradigan yangiliklarni qabul qilishini va rag'bat olishiga undaydi. Innovatsion tajribalar esa yoshlarni har bir ishda mukammallikka intilishiga sabab bo'ladi.

Axloq Kodeksida Inson huquqlari bo'limida "WorldSkills International ko'ngilli yoki harakatda ishlaydigan har bir kishini

rag'batlantiradi va hurmat qiladi. Barcha manfaatdor sheriklar bir-birlari bilan ochiq, halol va odobli bo'lishlari shart" ekanligini ko'rsatib o'tilgan.

Manifold-turli xillik - bu WorldSkills International-ning kuchi. Harakat bilan shug'ullanadigan har bir shaxs o'zi ishlayotgan odamlarni va ularning madaniyatini hurmat qilishi kerak. Harakat sifatida biz har xil darajadagi xilma- xillikka intilamiz va barcha manfaatdor tomonlar rivojlanishi va o'z imkoniyatlarini to'liq ishga solishi uchun sharoit yaratib beramiz. WorldSkills International va uning ishtirokchi mamlakatlari (WorldSkills musobaqalari o'tkaziladigan mintaqalar) WorldSkills tadbirlari muhim diniy va boshqa festivallarga zid kelmasligini ta'minlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekiston Konstitutsiyasi va Axloq kodeksiga ko'ra mazkur xalqaro standartlar asosida bizning yoshlarimiz huquq va majburiyatlar, xalqaro madaniyat va bag'rikenglik g'oyalari bilan avvalo har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib shakllanib boradi.

Mavloni Rumiy g'oyalariga ko'ra bizning kelajagimiz asoschilari botinan va zohiran ilm fanni egallash orqali orzu qilgan kelajagini yaratish uchun barcha imkoniyatlar WorldSkills Internationalda mavjud. Shunday ekan, Professional ta'limda bilim olayotgan o'quvchilar va faoliyat yuritayotgan barcha ustozlar bunday imkoniyatlardan to'la foydalanmog'i zarur.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6-sentyabrdagi PF-5812 sonli "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni
2. 2020 yil 15-may O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida"gi 287 sonli qarori
3. WorldSkills International Konstitutsiyasi
4. WorldSkills International Axloq Kodeksi